

СИСТЕМА ОБРАЗОВ В МЕТА-РОМАНЕ «ДАР»

Мамиров А.М.

Стажер- преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания ДжГПУ

Аннотация: Роман В.В. Набокова «Дар» был написан в 1937 году. "Дар" обобщает русскоязычное наследие Набокова, подчеркивает его характерное ясновидение и мотивации, углубляя и расширяя обычные течения мысли, иллюстрируя идею этого классика о циклическом характере событий во всем мире и в литературном романе как его отражение, в частности. В данной работе анализируется система образов мета-романа «Дар».

Ключевые слова: мета-роман, ясновидение, зеркало, рефлексия

Annotation: Nabokov's novel "The Gift" was written in 1937. "The Gift" summarizes Nabokov's Russian-speaking heritage, emphasizes his characteristic clairvoyance and motivations, deepening and expanding the usual currents of thought, illustrating the idea of this classic about the cyclical nature of events around the world and in the literary novel as its reflection, in particular. In this paper, the system of images of the meta-novel "The Gift" is analyzed.

Keywords: metaroman, clairvoyance, mirror, reflection

В своем психологическом и психоаналитическом исследовании этого шедевра я анализирую влияние зеркального эффекта на описание сходства и различия автора с его центральным героем, символическим и воображаемым значения, придаваемые Набоковым, а также его двусмысленные и амбивалентные чувства по отношению к центральным и второстепенным героям и антигероям. Во время своего анализа я наблюдал сложные размышления Набокова в связи с его воспоминаниями о прошлом, его позиционированием в настоящем и прогнозами на будущее. Наконец, я смог увидеть, что этот роман -

настоящее творческое сокровище и своего рода метаморфоза литературных интересов Набокова, где все его увлечения сопровождаются лирическими стихами, а все его мысли - творческими ключами - будь то энтомология, проблема России и русские эмигранты, сладкие воспоминания о его детстве, о его семье, особенно о его восхищении отцом.

Сентиментальное и рациональное ясновидение Набокова дополняется анализом национальных литературных традиций, взглядов на российскую и внешнюю политику, суждений об устройстве вселенной, различии между хорошей и плохой литературой, вопросах призвания и публикации для писателей, актуальности и наследия каждой отдельной книги и т.д. Все эти разнообразные темы находят свое хорошо структурированное место в романе.

Дар - последний русскоязычный роман Владимира Владимировича Набокова, несомненно, является одним из его самых завершенных произведений. В этом пышном тексте сочетается правдивая картина русских эмигрантских кругов в Берлине после революции 1917 года, воображение о бескрайних просторах Азии в воспоминаниях об экспедициях отца главного героя Федора Константинович Годунов-Чердынцев, история рождения писательского призвания в этом центральном персонаже, а также его романтические чувства и биография русского философа и революционера Николая Чернышевского. "Дар" - это мета-роман, написанный в прозе вперемешку с поэзией. Следует отметить, что свой роман "Дар" Набоков посвятил своей жене Вере Евсеевне Набоковой (урожденной Слоним) и их единственному сыну Дмитрию Владимировичу Набокову, посвятившему всю свою жизнь редактированию и переводу всех романов своего отца. Роман был опубликован в пяти номерах парижского альманаха русской эмиграции "Современные записки". В 1937-1938 годах Из-за резкости тона четвертая глава, посвященная Чернышевского, был опущен в этом первом издании. "Дар" - это не только роман, автобиографический или нет, но и литературное исследование,

книга в книге, в которой тщательно анализируются все механизмы создания и основы, на которых оно основано: память в стихах о детстве; воображение в попытке интерпретация, касающаяся отцовской вселенной и исторической реальности. Четвертая глава "Дара" - это "книга в книге": биография писателя Николай Чернышевский, написанный центральным героем романа. Набоков выразил свою слабую симпатию к фигуре Чернышевского. Чтобы избежать всех разногласий относительно автобиографического описания черт главного героя, его семейной и личной истории, Набоков дает четкие разъяснения в своем произведение.

Однако его чувства, размышления и суждения совпадают с чувствами его героя или проходят строго параллельно зеркалу. Владимир Набоков передает право на собственную молодежную поэтическую мастерскую к центральному главному герою Годунову-Чердынцеву. Отметим, что Годунов-Чердынцев находится с автором в близких отношениях: не сам Набоков, а, возможно, его брат близнец, прошедший похожий, но все же отличный от авторского, жизненный путь. В своем анализе я стремился объяснить подсказки к сложным шарадам Набокова, описаниям литературных ассоциаций и намекам на текущие события в филигранной работе Набокова со многими источниками, когда он пытался восстановить объемный и сложный исторический и культурный контекст 1920-1930-х годов, в котором был написан роман. Следовательно, Владимир Набоков выражает в этом романе свои двусмысленные чувства со своими обидами и надеждами, своими ясновидящими размышлениями о несколько и очень дифференцированных тем, которые я анализирую с психологической и психоаналитической точек зрения.

В самом начале романа Федор Годунов-Чердынцев обращает внимание на зеркальный шкаф, выгруженный из фургона. Как и в стихотворении, изображение движущегося зеркала, поднятого над землей и четко отражающего небо, является символом автоматического пути письма развернуто Набоковым.

Набоков усложняет и усиливает традиционное сравнение романа с зеркалом. Сочетание мотива зеркала с мотивом движения, Набоков, выступающий с декларацией реализма, переносит акцент с объекта отражения на нетипичные свойства движущегося отражателя: его необычный поворот, особый ритм вибраций, вызванный индивидуальностью "носителей", обращение к невидимому источнику света, лучи которого "посылает" зеркало главный герой. Я хочу прояснить, что зеркало, а отражающая поверхность, покрывающая богатую, сложную и амбивалентную символику, зеркало возвращает наше собственное изображение: оно может быть верным, иллюзорным или неожиданным. Но зеркало - это не только объект, оно прежде всего (как и мы) является зеркалом нас самих, отражением нашего тела, нашего лица, а также нашей личности. С духовной точки зрения, это отражает духовный прогресс, состояние сознания: а) мало продвинутый индивид будет видеть только образ того, кем он себя считает; б) более продвинутый индивид будет искать истину, в) пробужденный индивид возможно, вы увидите отражение божественного и т. Д. Наконец, зеркало - это прежде всего символ "отражения". Рефлексия - это акт мысли, который возвращается к самому себе, чтобы исследовать и пересмотреть его. Вот почему зеркало является символом Благоразумия: одной из четырех главных христианских добродетелей.

В психоанализе зеркало относится к Супер-эго (внутреннему надзирателю, который подвергает цензуре низменные инстинкты, чтобы обеспечить социальную интеграцию), к идеалу Эго (нарциссические интересы индивида) и к Эго (это рассматривается как механизм согласования противоречивых психических ожиданий индивида).

Сознательно или бессознательно индивид смотрит на себя как в зеркало, чтобы скорректировать свое социальное поведение: он пытается воспринимать свой образ в глазах других. С психоаналитической точки зрения зеркало, наконец, может представлять:

а) перевернутое (отраженное изображение перевернуто, вызывая другую точку зрения, изменение мышления, новый смысл), б) скрытое (зеркало вызывает потерянный мир, рай, которым мы больше не являемся способный видеть) в) точка пересечения (таинственная дверь в другой неизвестный мир и т.д.). Кроме того, зеркало приглашает открыть скрытый смысл вещей.

Следовательно, думать - значит подвергать сомнению свой собственный ответ, а затем пересматривать свой собственный ответ. На самом деле, тела недостаточно, чтобы создать тело, для этого также требуется образ.

В Даре, как в Бледном Огне, прослеживается шина велосипеда. В раннем стихотворении Федора об обучении езде на велосипеде упоминаются “колеблющиеся и ткачи” в переулке. Та же самая форма лемнискаты повторяется в конце вечера у Чернышевских .

Число восемь вскоре снова появляется в, казалось бы, не связанном контексте: Федор покупает себе пару туфель после того, как продавщица приносит ему восьмую пару для примерки. Рентгеновский снимок его ноги в обувном магазине дает ему импульс начать сочинять стихотворение о том, как он сошел на берег (“с этим”: то есть со своей скелетообразной ногой) с парома Харона . Река, отмечает он, “это не Лета, а скорее Стикс” : вечность может быть свободна от забвения, поэтому это “желание остановить бесконечное в бесконечном также очевидно в одной из главных структурных особенностей романа, а именно в подрыве финал”. Какой бы убедительной ни казалась эта упрощенная двумерная проекция полосы Мебиуса, сама Токер сомневается, что она может предложить исчерпывающую интерпретацию творчества Набокова. Прежде всего, сам текст не совсем поддерживает эту аналогию, потому что: роман, который Федор собирается написать, не будет содержать точного описания его опыта, изложенного в основном тексте. И если то, что мы только что прочитали, на самом деле роман Федора, то описанный в нем опыт уже "перетасован, искажен и смешан. Другими словами, история о Даре не только

отличаются от предполагаемого "реального" опыта рассказчика, но роман, который планирует написать рассказчик, также должен отличаться от его опыта. И если в конце концов герой этого проектируемого романа также решит написать роман, он также перетасует, перекрутит и смешает цикл, который ему предшествовал.

Другой фигурой, представляющей эти формирующиеся отношения, является фигура отступающего спиральной. Такая спираль, предполагает Леона Токер, может продолжаться бесконечно; ее можно "представить как клин, воткнутый в знакомую материальную вселенную", в которой человек, пройдя поворот ленты Мебиуса, "повторяет свою предыдущую траекторию, но фактически получает новый опыт, потому что путь - это продолжение, а не повторение поверхности, пройденной ранее". Повторяющийся характер спирали перекликается с основным качеством искусства Набокова, как отметил Кларенс Браун: "Этот писатель — один из самых разносторонних и занимательных мастеров современная проза — чрезвычайно однообразна".

Список использованной литературы

1. Липовецкий М.Н. Модернизм и авангард: Родство и различие // Филологический класс. – 2008. - №2 (20). – с.24-31.
2. Липовецкий М.Н. Метапроза [Электронный ресурс]. - Режим доступа: metaproza.htm.
3. Любимова Н.П. Жанровое своеобразие русской и зарубежной литературы XVIII-XX веков: сб. ст. - Самара: СГПУ, 2002.
4. Люксембург А. М. Структурные игры и игровые структуры: организация метапрозаического текста как проблема игровой поэтики // Филологический вестник РГУ. Ростов - на - Дону, 2001. № 1. - с. 5-9
5. Манн Ю.В., Стукалова О.В. Век XX – век необычайный // Мировая художественная культура. XX век. Литература. – М., 2008. – 483 с.
6. Медарич М. Владимир Набоков и роман XX столетия // Владимир

Набоков: Pro et Contra. СПб., 1997. - С. 454-475.

7.Мелетинский Е.М. Культурный герой // Мифы народов мира:

Энциклопедия. Т. 2. М., 1988. С. 27. 3

8.Мирошниченко О.С. Поэтика современной метапрозы: На материале романов Андрея Битова / автореферат дисс. кандидата филологических наук. - Ростов-на-Дону. 2001. 25 с.

9.Млечко А.В. Игра, метатекст, трикстер: Пародия в «русских» романах В.В. Набокова. Волгоград, 2000. С. 77–78

10.Набоков В.В. Дар. Азбука. – 2014 - ISBN: 978-5-389-08143-livelib.ru:
<https://www.livelib.ru/book/10201/editions>.